

РОЛЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ В ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ

Джураева М.М.

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Проблема психического здоровья личности является одной из наиболее актуальных в современной психологической науке. Быстрые изменения в обществе ведут к нарастанию тревожности у людей, высокие требования от себя и окружающих так же негативно влияют на психическое здоровье. Поэтому, особое внимание исследователей привлекает тема самореализации личности. Самореализация как правило рассматривается как процесс и результат реализации внутреннего потенциала человека, его стремления к развитию и совершенствованию личностных возможностей.

Изучение роли самореализации в психическом здоровье личности имеет практическое значение. Глубокое изучение закономерностей психологического благополучия, разработка профилактических и коррекционных программ, направленных на поддержание психического здоровья является неотъемлемым в работе психолога. Важно отметить, что самореализация- это не только реализация в профессиональной сфере, она так же включает в себя в духовной, социальной сфере.

Одним из первых исследователей, описавшим термин самореализации, был Абрахам Маслоу. В пирамиде потребностей описанной им, самореализация занимает высшее положение, что означает пик личностного развития. По его мнению, самореализованным может быть человек, у которого удовлетворены базовые потребности, такие как : физиологические, потребность в безопасности, в любви и уважении.

Самореализация у Маслоу -это стремление человека полноценно реализовывать свои возможности и таланты, достичь наиболее полного развития личности. Это может быть связано с поиском смысла жизни, реализацией в искусстве творчестве, проявление себя в социуме и поиск жизненных идеалов. Маслоу считал, что самореализация не является постоянной . Это динамический процесс, который проявляется в стремлении личности к росту и развитию.[1]

Таким образом, самореализация в гуманистической подходе рассматривается как фундаментальный фактор психологического благополучия. Личность, не имеющая возможность реализовать потенциал, сталкивается с внутренними конфликтами, фрустрацией и ощущением бессмысленности своего

существования. Наоборот, полноценная самореализация формирует ощущение удовлетворенности и способствует укреплению психического здоровья.

Современные исследования подтверждают актуальность идей Маслоу.

Было выявлено, что уровень самореализации положительно коррелирует с показателями субъективного благополучия, такими как удовлетворенность жизнью, эмоциональная стабильность и чувство смысла. Например, исследования С. Кауфмана и соавторов выявили, что характеристики самореализующейся личности (креативность, автономия, целеустремленность, открытость к опыту) связаны с более высоким уровнем счастья и психического здоровья.[2]

К тому же, существует обратная зависимость между уровнем самореализации и выраженностью негативных психологических состояний. Так, в исследованиях среди студенческой молодежи установлено, что низкий уровень самореализации связан с повышенным уровнем тревожности, стрессовых переживаний и межличностных конфликтов. И наоборот, студенты, демонстрирующие стремление к раскрытию своего потенциала, проявляли большую устойчивость к психоэмоциональным нагрузкам.[3]

Важно отметить, что в большинстве работ отмечается двунаправленный характер связи: с одной стороны, самореализация способствует психическому благополучию, с другой — состояние психического здоровья определяет возможности и границы самореализации.[2] Таким образом, речь идёт о сложной взаимосвязи, в которой оба фактора усиливают или ослабляют друг друга.

По итогу, самореализация является значимым фактором психического здоровья личности. Теоретические положения разработанные А. Маслоу, получили подтверждение и развитие в современных исследованиях. Эмпирические данные демонстрируют, что высокий уровень самореализации связан с более благоприятными показателями психологического благополучия, устойчивостью к стрессу и меньшей выраженностью негативных психических состояний.

Важность изучения роли самореализации заключается не только в расширении научного базиса, но и практическом применении данных в работе помогающих профессий, а так же профилактика психического здоровья у населения.

Список литературы

1. Маслоу А. Х. Мотивация и личность. – СПб.: Евразия, 1999. – 478 с.
2. Кауфман С. Б. Самоактуализирующиеся люди в XXI веке: интеграция с современными теориями и исследованиями // Журнал гуманистической психологии. – 2018. – Т. 59. – № 4. – С. 434–455.

3. Джаббаров А. А., Ахмедова Г. Ш., Рахимова Д. Р. Исследование взаимосвязи показателей психического здоровья и уровня самореализации студентов // South Eastern European Journal of Public Health. – 2024. – № 21. – С. 1–9.